

АЙДЕНТИКА АРТ-СТУДІЙ

Іванко Анастасія Костянтинівна ¹,
Брянцев Олександр Анатолійович ² [0000-0002-9220-0653]

¹ Здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, anastasiaivanko@icloud.com

² Старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. Стаття розповідає про айдентику артстудій у широкому сенсі. Розкрито їх соціальну практику, устрій надання мистецької освіти. Ідентичність бренду у сучасному маркетинговому просторі. Зазначені компоненти, які утворюють сукупність візуальних елементів сприйняття бренду. Фірмового стилю, який виділяє унікальність студії і вирішує завдання із залученням нової цільової аудиторії та просування видів образотворчого мистецтва як виду діяльності.

Ключові слова: айдентика, арт-студія

Арт-студія (від. англ. art мистецтво, studio студія) в широкому сенсі це студія мистецтв, творчості; місце для створення та демонстрації творів мистецтва. Це творча художня платформа, яка включає пристрасть власників до мистецтва і любов до дизайну при створенні, об'єднанні колекції, продажу та налаштуванні різних видів мистецтва в різних середовищах. Соціальна практика, зазвичай, спрямовані на створення спільноти людей, а в рамках арт-студії з творчими, художніми інтересами. Відповідні середовища засновані надавати можливості для взаємодії між громадськістю та спільнотою художників. Надання відповідного облаштування, доступного студійного простору для митців-початківців будь-якого віку, сприяння культурному зростанню та розмаїттю всіх форм мистецтва. Надання можливостей мистецької освіти кожному, незалежно від рівня доходу, раси, національного походження, статі чи релігії.

В сучасному маркетинговому просторі споживач щодня контактує з величезною кількістю продуктів, товарів і послуг, а також інформацією про них яка спонукає його до придбання того чи іншого продукту. Існує величезна індустрія дизайну реклами, що втілює певні методи взаємодії з цільовою аудиторією компаній та брендів. Для ідентифікації компаній та брендів серед конкурентів ринку розроблений пакет основних компонентів айдентики бренду, які повинні бути витримані в єдиному дизайні, відповідати сучасним тенденціям та особливостям його розробки для певної цільової аудиторії. Кожен

елемент ідентичності бренду є важливим і впливає на репутацію, імідж компанії та способи взаємодії з цільовою аудиторією. Дослідження особливостей проектування компонентів айдентики бренду є важливим фактором в розробці фірмового стилю та рекламних дизайн-проектів, а також дозволить втілювати сучасні проекти, що відповідають тенденціям ринкового попиту (Гальчинська, 2022).

Сенс айдентики полягає у створенні єдиного образу, що запам'ятовується, за яким компанія стає впізнаваною. Чим більше точок контакту зі споживачем та способів впливу на нього, тим вищий шанс увійти до числа брендів першого вибору в конкретній продовольчій категорії. Етапи розробки айдентики складаються з розробки назви, створення логотипу, розробки повного пакету фірмового стилю, та опису його використання у вигляді брендбуку.

Отже, до важливих компонентів айдентики бренду належать: логотип, фірмовий знак; слоган; підпис в електронному листуванні; уніформа для персоналу; візитна картка; шрифти; веб-сайт; сторінки в соціальних мережах; маркетингові матеріали, такі як брошури та листівки; білборди та плакати; пакування; дизайн шаблонів та підписів. Всі зазначені компоненти утворюють сукупність візуальних елементів сприйняття бренду, які розроблені з метою його ідентифікації клієнтом, підвищення престижу та формування образу компанії в очах кінцевого споживача (Гальчинська, 2022).

Айдентика бренду – це сукупність візуальних складових компанії, які створені для того, щоб підвищити її пізнаваність, престиж та сформувати образ компанії в очах споживачів.

Дизайн айдентики бренду повинен бути ексклюзивним за своїм походженням, і всі наведені нижче компоненти дизайну повинні мати виражений однорідний стиль і візуальне подання: логотип, фірмовий знак; слоган; ім'я поштової скриньки; підпис в електронному листуванні; уніформа для персоналу; візитна картка; шрифти; веб-сайт; сторінки в соціальних мережах; маркетингові матеріали, такі як брошури та листівки; білборди та плакати; пакування; дизайн шаблонів, підписів (Гальчинська, 2022).

Фірмовий стиль виділяє унікальність студії і вирішує завдання із залученням нової цільової аудиторії та просування видів образотворчого мистецтва як виду діяльності, що сприятливо позначається на повноцінному розвитку дітей. Під фірмовим стилем слід розуміти використання єдиних принципів оформлення, неповторне взаємодоповнення стилістичних, колірних, графічних та інших компонентів (Елісеєва, 2020).

«Саме зовнішня атрибутика дозволяє певним чином позиціонувати себе, уявити унікальність освітнього закладу» (Подкоритова, 2019).

«Створенню впізнаваного фірмового стилю сприяють певні елементи:

- фірмовий знак, який можна розміщувати на сайті та соціальних мережах, у навчальному закладі, папках для ділових паперів, стендах, дисках, блокнотах, фартухах, візитках, дипломах – продукції, відзначений фірмовою символікою;

- логотип – має наголосити на оригінальності та індивідуальності освітньої установи;
- фірмова кольорова гама, яка зможе зробити елементи фірмового стилю більш привабливими, що краще запам'ятовуються, дозволить надати сильний емоційний вплив;
- фірмовий комплект шрифтів підкреслить особливості образу, зробить свій внесок у формування фірмового стилю» (Подкоритова, 2019, с. 35).

Творчі здібності чи креативність – це бажання дивуватися та пізнавати, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях, спрямованість на нові відкриття та здобуття нового досвіду. Основними ознаками творчих здібностей можна вважати швидкість та гнучкість мислення, оригінальність, допитливість та сміливість. Уява та фантазія – дуже важливі складові процесу творчості, тому результати завжди несподівані та чудові (Шульська, & Манюхіна, 2016).

Сучасні технології є ефективним засобом активізації пізнавальної діяльності учнів, унікальною можливістю поєднати мистецтво чи мистецтвознавство з креативністю та ініціативністю. Для втілення підприємницького тла в заняттях Арт-студія використовує такі мистецькі техніки: декупаж, розпис, квілінг, папє-маше, оригамі, канзаши, аплікація з різних матеріалів та інші техніки які використовуються для декорування речей виготовлених з вторинної сировини за власними проектами з метою виготовлення предметів домашнього вжитку, використовуючи як традиційні так і сучасні дизайнерські рішення, проводять майстер-класи для учнів та викладачів школи.

Дизайн - це форма вищого мистецтва, незалежна супер-професія» (Герберт Рід, англійський поет, публіцист, мистецтвознавець), «Графічний дизайн - це нове явище, а не популярне ремесло, ремесло або абстрактна форма», мета Чия єдина вигода - витягувати вигоду з хорошої продажу товарів» (Фредерік Ешфорд, англійська стиліст). Цікаве визначення американського стиліста Джорджа Нельсона, який узагальнює попередні погляди: дизайн «позбавлений героїзму за професією в цивілізації» комфорт, а також вільна творча діяльність всередині, засоби особистого самовираження художника в сучасному світі, особлива форма масового мистецтва (Лекарева, 2020).

Сьогодні зорове сприйняття інформації, щільно взаємодіє з графікою і сучасними технологіями. Можна сказати, що концепція зорового сприйняття - це творчий синтез мистецтва і точних прагматичних розрахунків (Лекарева, 2020).

Українська креативна студія Twid отримала Red Dot Design Award 2021 за дизайн-систему інноваційного парку UNIT.City. Команда студії розробила типографіку, колористику, сітку, малий логотип, систему суббрендів UNIT, локалізаційний формат та правила їх спільного використання на прикладі патернів, ілюстрацій, фільтрів для фотографій, мерчу, рекламних макетів, презентацій, об'єднаних у систему. Айдентика передає технологічний, але бунтарський дух і доводить, що бренд може бути гнучким і різним, не втрачаючи впізнаваного стилю.

Айдентика вийшла впізнаваною, але водночас залишила великий простір для її розвитку, тому особливо приємно було спостерігати за появою нових матеріалів онлайн і проявами айдентики на території самого UNIT», — говорить Алекс Твіста, засновник та креативний директор студії Twid (Данилюк, 2021).

Настя Жеребецька - артдиректорка та кураторка курсу з айдентики, яка має багаторічний досвід роботи у сфері дизайну та артдирекшну й практики інструментів для роботи з айдентикою.

Кожна айдентика — це маленький світ, де ти створюєш реальність бренду» (Данилюк, 2022).

Отже, у сучасних умовах просування арт-студій є обов'язковою наявність айдентики, що допомагає відрізнити один заклад робочого простору від іншого, тобто виконує функцію ідентифікації.

Літературні джерела

1. Гальчинська, О. (2022). Дизайн-проекування основних компонентів айдентики бренду. *Графічний дизайн в інформаційному та візуальному просторі*. Київ: КНУТД. С. 149-169 Retrieved from: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/19970/1/GDIVP_mono_2022_P149-169.pdf
2. Данилюк, Д. (2021). 10 українських проєктів, які отримали Red Dot Award 2021 | *Базилік media*. Retrieved from: <https://bazilik.media/10-ukrainskykh-proiektiv-iaki-otrymaly-red-dot-award-2021/>
3. Данилюк, Д. (2022). Кожна айдентика — це маленький світ, де ти вигадуєш власну реальність. Інтерв'ю з Настею Жеребецькою | *Базилік media*. Retrieved from: <https://bazilik.media/kozhna-ajdentyka-tse-malenykyj-svit-de-ty-vyhadyuiesh-vlasnu-realnist-inte-rv-iu-z-nasteiu-zherebetskoiu/>
4. Лекарева, А. (2020). Сучасний графічний дизайн. *Час мистецької освіти «Мистецька освіта: пошуки та відкриття»: зб. статей VIII Всеукраїнської наук. - практ. конф., (16-17 червня, 2020), Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2020, Ч-І. С. 29–33*. Retrieved from: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4315>
5. Шульська, Н., & Манюхіна, А. (2016). Ілюстративна культура сучасної дитячої книги: видавничі норми й читацькі вимоги. *Scripta manent: молодіжний науковий вісник інституту філології та журналістики*. С. 152-154. Retrieved from: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/10381/3/Scripta_manent_vipusk_3-153-155.pdf